

КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ КОРТЕВЕГА–ДЕ ВРИЗА–ЮРГЕРСА С НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ

МАМЕДОВА ДЖ.ДЖ.

Доктор философии по математике,
Бакинский Государственный Университет, г. Баку, Азербайджан

ШУКЮРОВА Г.Д.

Доктор философии по математике,
Бакинский Государственный Университет, г. Баку, Азербайджан

САЛИМОВ М.Ю.

Доктор философии по математике,
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку,
Азербайджан

Аннотация: Исследована одна краевая задача для уравнения Кортевега–Де Вриза–Юргерса с нелокальными условиями. Для рассматриваемой задачи вводится определение классического решения. Сначала исходная задача сводится к эквивалентной задаче, для которой доказывается теорема существования и единственности решения. Далее, пользуясь этими фактами, доказываются существование и единственность классического решения исходной задачи.

Ключевые слова: уравнения Кортевега–Де Вриза–Юргерса, классическое решение, нелокальная задача.

1. Введение

Математическое моделирование многих процессов, происходящих в реальном мире, приводит к изучению краевых задач для уравнений в частных производных. Поэтому теория краевых задач в настоящее время является одним из важнейших разделов теории дифференциальных уравнений. С точки зрения физических приложений представляют большой интерес и дифференциальные уравнения высокого порядка.

Современные проблемы естествознания приводят к необходимости обобщения классических задач математической физики, а также к постановке качественно новых задач, к которым можно отнести нелокальные задачи для дифференциальных уравнений. Среди нелокальных задач большой интерес представляют задачи с интегральными условиями. Нелокальные интегральные условия описывают поведение решения во внутренних точках области в виде некоторого среднего. Такого рода интегральные условия встречаются при исследовании физических явлений в случае, когда граница области протекания процесса недоступна для непосредственных измерений. Примером могут служить задачи, возникающие при исследовании диффузии частиц в турбулентной плазме [1], процессов распространения тепла [2, 3], процесса влагопереноса в капиллярно-простых средах [4], а также при исследовании некоторых обратных задач математической физики.

В предлагаемой работе рассматривается одна краевая задача для уравнения Кортевега–Де Вриза–Юргерса с нелокальными условиями

2. Постановка задачи и её сведение к эквивалентной задаче.

Рассмотрим уравнение Кортевега–Де Вриза–Юргерса [5]:

$$u_t(x, t) - \beta u_{xx}(x, t) + u_{xxx}(x, t) = f(x, t) \quad (1)$$

в области $D_T = \{(x, t) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq t \leq T\}$ и поставим для него краевую задачу с нелокальным условием

$$u(x, 0) + \delta u(x, T) = \varphi(x) \quad (0 \leq x \leq 1), \quad (2)$$

периодическими условиями

$$u(0,t) = u(1,t), u_x(0,t) = u_x(1,t), u_{xx}(0,t) = u_{xx}(1,t) (0 \leq t \leq T) \quad (3)$$

и нелокальным интегральным условием

$$\int_0^1 u(x,t) dx = 0 \quad (0 \leq t \leq T), \quad (4)$$

где $0 \leq \delta < 1$, $\beta > 0$ - заданные числа, $\varphi(x)$, $f(x,t)$ - заданные функции, а $u(x,t)$ - искомая функция.

Определение. Под классическим решением задачи (1)-(4) понимаем функцию $u(x,t)$, непрерывную в замкнутой области D_T вместе со всеми своими производными, входящими в уравнение (1) и удовлетворяющую условиям (1)-(4) в обычном смысле.

Справедлива следующая

Теорема 1. Пусть $0 \leq \delta < 1$, $\beta > 0$, $\varphi(x) \in C^3[0,1]$, $\varphi_{xxx}(1) - \varphi_{xxx}(0) = 0$, $f(x,t) \in C(D_T)$, $\int_0^1 f(x,t) dx = 0$ ($0 \leq t \leq T$) и выполняются условия согласования

$$\int_0^1 \varphi(x) dx = 0.$$

Тогда задача нахождения классического решения задачи (1)-(4) эквивалентна задаче определения функции $u(x,t)$ из (1)-(3) и

$$u_{xxx}(0,t) = u_{xxx}(1,t) \quad (0 \leq t \leq T). \quad (5)$$

Доказательство. Пусть $u(x,t)$ является решением задачи (1)-(4). Проинтегрировав уравнение (1) от 0 до 1 по x , получим:

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 u(x,t) dx - (u_x(1,t) - u_x(0,t)) + u_{txxx}(1,t) - u_{txxx}(0,t) = \int_0^1 f(x,t) dx. \quad (6)$$

Отсюда, с учётом $\int_0^1 f(x,t) dx = 0$ ($0 \leq t \leq T$) и (3) находим:

$$y'(t) = 0 \quad (0 \leq t \leq T), \quad (7)$$

где

$$y(t) = u_{xxx}(1,t) - u_{xxx}(0,t). \quad (8)$$

В силу (2) и $\varphi_{xxx}(1) - \varphi_{xxx}(0) = 0$, получаем:

$$\begin{aligned} y(0) + \delta y(T) &= u_x(1,0) - u_x(0,0) + \delta(u_x(1,T) - u_x(0,T)) = \\ &= u_x(1,0) + \delta(u_x(1,T) - (u_x(0,0) + \delta u_x(0,T))) = \varphi_x(1) - \varphi_x(0) = 0. \end{aligned} \quad (9)$$

Так как задача (7),(9) имеет единственное, получаем что $y(t) = 0$ ($0 \leq t \leq T$). Отсюда, с учетом (8) приходим к выполнению (5).

Теперь предположим, что $u(x,t)$ является решением задачи (1), (2), (5). Тогда из (6) имеем:

$$z'(t) = 0, \quad (10)$$

где

$$z(t) = \int_0^1 u(x,t) dx. \quad (11)$$

Из (10) находим:

$$z(t) = c.$$

В силу $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$ и с учетом (2), имеем:

$$z(0) + \delta z(T) = \int_0^1 u(x,0) dx + \delta \int_0^1 u(x,T) dx = \int_0^1 (u(x,0) + \delta u(x,T)) dx = \int_0^1 \varphi(x) dx = 0.$$

С другой стороны

$$z(0) + \delta z(T) = c(1 + \delta) = 0.$$

Так как $0 \leq \delta < 1$, получаем, что $c = 0$. Значит $z(t) = 0$. В силу (7) получаем, что выполняется условие (4). **Теорема доказана.**

3. Единственность решения задачи.

Для решения вопроса единственности классического решения задачи (1)-(3), (5) важную роль играет следующая

Лемма 1. Пусть $y(t) \in C^1[0, T]$, $y(t) \geq 0$, $y'(t) \leq 0$ при $t \in [0, T]$, $y(0) - \delta^2 y(T) = 0$ ($0 \leq \delta < 1$), тогда $y(t) \equiv 0$ при $t \in [0, T]$.

Теорема 2. Если $0 \leq \delta < 1$, $\beta > 0$, то задача (1)-(3), (5) не может иметь более одного решения, т.е. если задача (1)-(3), (5) имеет решение, то оно единственно.

Доказательство. Доказательство этой теоремы проводится по следующей схеме [6]: допустим, что существуют два решения рассматриваемой задачи $u_1(x, t)$ и $u_2(x, t)$. Рассмотрим разность

$$v(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t).$$

Очевидно, что функция $v(x, t)$ удовлетворяет однородному уравнению

$$v_t(x, t) - \beta v_{xx}(x, t) + v_{xxxx}(x, t) = 0 \tag{12}$$

и условиям

$$\begin{aligned} v(0, t) = v(1, t), \quad v_x(0, t) = v_x(1, t), \\ v_{xx}(0, t) = v_{xx}(1, t), \quad v_{xxx}(0, t) = v_{xxx}(1, t) \quad (0 \leq t \leq T), \end{aligned} \tag{13}$$

$$v(x, 0) + \delta v(x, T) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1). \tag{14}$$

Докажем, что функция $v(x, t)$ тождественно равна нулю. Умножим обе части уравнения (12) на функцию $2v(x, t)$ и проинтегрируем полученное равенство по x от 0 до 1:

$$2 \int_0^1 v_t(x, t) v(x, t) dx - 2\beta \int_0^1 v_{xx}(x, t) v(x, t) dx + 2 \int_0^1 v_{xxxx}(x, t) v(x, t) dx = 0 \quad (0 \leq t \leq T). \tag{15}$$

Пользуясь граничными условиями (3), имеем:

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 v_t(x, t) v(x, t) dx &= \frac{d}{dt} \int_0^1 v^2(x, t) dx, \\ 2 \int_0^1 v_{xx}(x, t) v(x, t) dx &= 2(v_x(1, t)v(1, t) - v_x(0, t)v(0, t)) - 2 \int_0^1 v_x(x, t)v_x(x, t) dx = \\ &= -2 \int_0^1 v_x^2(x, t) dx, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 v_{txxx}(x, t)v(x, t)dx &= 2(v_{txxx}(1, t)v(1, t) - v_{txxx}(0, t)v(0, t)) - 2 \int_0^1 v_{txxx}(x, t)v_x(x, t)dx = \\ &= -2(v_{txx}(1, t)v_x(1, t) - v_{txx}(0, t)v_x(0, t)) + 2 \int_0^1 v_{txx}(x, t)v_{xx}(x, t)dx = \frac{d}{dt} \int_0^1 v_{xx}^2(x, t)dx. \end{aligned}$$

Тогда из (15) получим:

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 v^2(x, t)dx + \frac{d}{dt} \int_0^1 v_{xx}^2(x, t)dx + 2\beta \int_0^1 v_x^2(x, t)dx = 0,$$

или

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 (v^2(x, t) + v_{xx}^2(x, t))dx + 2\beta \int_0^1 v_x^2(x, t)dx = 0$$

Введем обозначение

$$y(t) = \int_0^1 (v^2(x, t) + v_{xx}^2(x, t))dx \geq 0 \quad (0 \leq t \leq T).$$

Очевидно, что

$$y'(t) = \frac{d}{dt} \int_0^1 (v^2(x, t) + v_{xx}^2(x, t))dx = -2\beta \int_0^1 v_x^2(x, t)dx \leq 0 \quad (0 \leq t \leq T).$$

Отсюда, с учётом (10), получим:

$$y(0) - \delta^2 y(T) = \int_0^1 (v^2(x, 0) - \delta^2 v^2(x, T) + v_{xx}^2(x, 0) - \delta^2 v_{xx}^2(x, T))dx = 0.$$

Пользуясь леммой, имеем:

$$y(t) \equiv \int_0^1 (v^2(x, t) + v_{xx}^2(x, t))dx = 0.$$

Отсюда заключаем, что $v(x, t) \equiv 0$.

Таким образом, если существуют два классических решения $u_1(x, t)$ и $u_2(x, t)$ задачи (1)- (3), (5), то $u_1(x, t) \equiv u_2(x, t)$. Отсюда следует, что если решение задачи (1), (2), (4) существует, то оно единственно. Теорема доказана.

С помощью теоремы 1 справедлива следующая

Теорема 3. Пусть выполняются все условия теоремы 2 и

$$\begin{aligned} f(x, t) \in C(D_T), \quad \varphi(x) \in C^3[0, 1], \quad \varphi_{xxx}(1) - \varphi_{xxx}(0) = 0, \\ \int_0^1 f(x, t)dx = 0 \quad (0 \leq t \leq T), \quad \int_0^1 \varphi(x)dx = 0. \end{aligned}$$

Тогда задача (1)-(4) не может иметь более одного классического решения.

4. Существование решения задачи.

Известно [7], что система

$$1, \cos \lambda_1 x, \sin \lambda_1 x, \dots, \cos \lambda_k x, \sin \lambda_k x, \dots \quad (16)$$

образует в $L_2(0, 1)$ ортогональный базис, где $\lambda_k = 2\pi k$ ($k = 0, 1, \dots$). Так как система (16) полна в $L_2(0, 1)$, то каждое классическое решение задачи (1)-(3),(5) имеет вид:

$$u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} u_{1k}(t) \cos \lambda_k x + \sum_{k=1}^{\infty} u_{2k}(t) \sin \lambda_k x \quad (\lambda_k = 2\pi k), \quad (17)$$

где

$$u_{10}(t) = \int_0^1 u(x,t) dx, \quad u_{1k}(t) = 2 \int_0^1 u(x,t) \cos \lambda_k x dx \quad (k=1,2,\dots),$$

$$u_{2k}(t) = 2 \int_0^1 u(x,t) \sin \lambda_k x dx \quad (k=1,2,\dots).$$

Применяя формальную схему метода Фурье, для определения искомым коэффициентов $u_{1k}(t)$ ($k=0,1,\dots$) и $u_{2k}(t)$ ($k=1,2,\dots$) функции $u(x,t)$ из (1) и (2) получаем:

$$u'_{10}(t) = f_{10}(t) \quad (0 \leq t \leq T), \quad (18)$$

$$u'_{1k}(t) + \frac{\beta \lambda_k^2}{1 + \lambda_k^4} u_{1k}(t) = \frac{1}{1 + \lambda_k^4} f_{1k}(t) \quad (k=1,2,\dots; 0 \leq t \leq T), \quad (19)$$

$$u_{1k}(0) + \delta u_{1k}(T) = \varphi_{1k} \quad (k=0,1,\dots), \quad (20)$$

$$u'_{2k}(t) + \frac{\beta \lambda_k^2}{1 + \lambda_k^4} u_{2k}(t) = \frac{1}{1 + \lambda_k^4} f_{2k}(t) \quad (k=1,2,\dots; 0 \leq t \leq T), \quad (21)$$

$$u_{2k}(0) + \delta u_{2k}(T) = \varphi_{2k} \quad (k=1,2,\dots), \quad (22)$$

где

$$\varphi_{10} = \int_0^1 \varphi(x) dx, \quad f_{10}(t) = \int_0^1 f(x,t) dx,$$

$$\varphi_{1k} = 2 \int_0^1 \varphi(x) \cos \lambda_k x dx, \quad f_{1k} = 2 \int_0^1 f(x,t) \cos \lambda_k x dx, \quad (k=1,2,\dots)$$

$$\varphi_{2k} = 2 \int_0^1 \varphi(x) \sin \lambda_k x dx, \quad f_{2k} = 2 \int_0^1 f(x,t) \sin \lambda_k x dx, \quad (k=1,2,\dots).$$

Решая задачу (18)-(22), находим:

$$u_{10}(t) = \frac{1}{1 + \delta} \varphi_{10} - \frac{\delta}{1 + \delta} \int_0^T f_{10}(\tau) d\tau + \int_0^t f_{10}(\tau) d\tau, \quad (23)$$

$$u_{ik}(t) = \rho_k(T) e^{-\beta_k^2 t} \varphi_{ik} + \frac{1}{1 + \lambda_k^4} \int_0^t f_{ik}(\tau) e^{-\beta_k^2(t-\tau)} d\tau -$$

$$- \frac{\delta \rho_k(T)}{1 + \lambda_k^4} \int_0^T f_{ik}(\tau) e^{-\beta_k^2(T+t-\tau)} d\tau \quad (i=1,2; k=1,2,\dots), \quad (24)$$

где

$$\beta_k^2 = \frac{\beta \lambda_k^2}{1 + \lambda_k^4},$$

$$\rho_k(T) = \frac{1}{1 + \delta e^{-\beta_k^2 T}} \quad (k=1,2,\dots).$$

Очевидно, что

$$u'_{ik}(t) = \frac{1}{1 + \lambda_k^4} f_{ik}(t) - \frac{\beta \lambda_k^2}{1 + \lambda_k^4} \left\{ \rho_k(T) e^{-\beta_k^2 t} \varphi_{ik} + \frac{1}{1 + \lambda_k^4} \int_0^t f_{ik}(\tau) e^{-\beta_k^2(t-\tau)} d\tau - \right. \\ \left. - \frac{\delta \rho_k(T)}{1 + \lambda_k^4} \int_0^T f_{ik}(\tau) e^{-\beta_k^2(T+t-\tau)} d\tau \right\} \quad (i=1,2; \quad k=1,2,\dots). \quad (25)$$

Справедлива следующая

Теорема 4. Пусть

1. $\varphi(x) \in C^2[0,1]$, $\varphi'''(x) \in L_2(0,1)$, $\varphi(0) = \varphi(1)$, $\varphi'(0) = \varphi'(1)$, $\varphi''(0) = \varphi''(1)$
2. $f(x,t) \in C(D_T)$, $f_x(x,t) \in L_2(D_T)$, $f(0,t) = f(1,t)$ ($0 \leq t \leq T$).
3. $0 \leq \delta < 1$, $\beta > 0$.

Тогда функция

$$u(x,t) = \frac{1}{1 + \delta} \varphi_{10} - \frac{\delta}{1 + \delta} \int_0^T f_{10}(\tau) d\tau + \int_0^t f_{10}(\tau) d\tau + \\ + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \rho_k(T) e^{-\beta_k^2 t} \varphi_{1k} + \frac{1}{1 + \lambda_k^4} \int_0^t f_{1k}(\tau) e^{-\beta_k^2(t-\tau)} d\tau - \right. \\ \left. - \frac{\delta \rho_k(T)}{1 + \lambda_k^4} \int_0^T f_{1k}(\tau) e^{-\beta_k^2(T+t-\tau)} d\tau \right\} \cos \lambda_k x + \\ + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \rho_k(T) e^{-\beta_k^2 t} \varphi_{2k} + \frac{1}{1 + \lambda_k^4} \int_0^t f_{2k}(\tau) e^{-\beta_k^2(t-\tau)} d\tau - \right. \\ \left. - \frac{\delta \rho_k(T)}{1 + \lambda_k^4} \int_0^T f_{2k}(\tau) e^{-\beta_k^2(T+t-\tau)} d\tau \right\} \sin \lambda_k x \quad (26)$$

является решением задачи (1)-(3), (5).

Доказательство. Нетрудно убедиться, что

$$\rho_k(T) \leq 1 \quad (k=1,2,\dots).$$

Учитывая это оценки, из (21) и (22), соответственно, получим:

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} \left(\lambda_k^3 \|u_{ik}(t)\|_{C[0,T]} \right)^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{2} \|\varphi'''\|_{L_2(0,T)} + \\ + \sqrt{2} (1 + \delta) \sqrt{T} \|f(x,t)\|_{L_2(D_T)} \quad (i=1,2), \quad (27)$$

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} \left(\lambda_k^5 \|u'_{ik}(t)\|_{C[0,T]} \right)^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{3} \|f_x(x,t)\|_{L_2(0,T)} \|C[0,T]\| + \\ + \sqrt{3} \beta \|\varphi'''(x)\|_{L_2(D_T)} + \sqrt{3} \beta (1 + \delta) \sqrt{T} \|f(x,t)\|_{L_2(D_T)} \quad (i=1,2). \quad (28)$$

Очевидно, что

$$|u(x,t)| \leq \|u_0(t)\|_{C[0,T]} + \left(\sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^{-10} \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_k^5 \|u_k(t)\|_{C[0,T]})^2 \right)^{1/2}, \quad (29)$$

$$|u_t(x,t)| \leq \|u'_0(t)\|_{C[0,T]} + \left(\sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^{-2} \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_k \|u'_k(t)\|_{C[0,T]})^2 \right)^{1/2}, \quad (30)$$

$$|u_{xxxx}(x,t)| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^{-2} \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_k^5 \|u'_k(t)\|_{C[0,T]})^2 \right)^{1/2}, \quad (31)$$

Из (26)-(28), с учётом (24),(25) следует, что функции $u(x,t)$, $u_t(x,t)$, $u_{xxxx}(x,t)$ непрерывны в D_T . Непосредственной проверкой легко убедиться, что функции $u(x,t)$ удовлетворяют уравнению (1) и условиям (2),(3), (4) (5) в обычном смысле. Теорема доказана.

С помощью теоремы 1, из последней теоремы вытекает следующая

Теорема 5. Пусть выполняются условия теоремы 4 и

$$\varphi(x) \in C^3[0,1], \varphi_{xxx}(1) - \varphi_{xxx}(0) = 0, \int_0^1 \varphi(x) dx = 0, \int_0^1 f(x,t) dx = 0 \quad (0 \leq t \leq T).$$

Тогда функция

$$\begin{aligned} u(x,t) = & \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \rho_k(T) e^{-\lambda_k^4 t} \varphi_{1k} + \int_0^t f_{1k}(\tau) e^{-\lambda_k^4(t-\tau)} d\tau - \right. \\ & \left. - \delta \rho_k(T) \int_0^T f_{1k}(\tau) e^{-\lambda_k^4(T+t-\tau)} d\tau \right\} \cos \lambda_k x + \\ & + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \rho_k(T) e^{-\lambda_k^4 t} \varphi_{2k} + \int_0^t f_{2k}(\tau) e^{-\lambda_k^4(t-\tau)} d\tau - \right. \\ & \left. - \delta \rho_k(T) \int_0^T f_{2k}(\tau) e^{-\lambda_k^4(T+t-\tau)} d\tau \right\} \sin \lambda_k x \end{aligned}$$

является классическим решением задачи (1)-(4).

ЛИТЕРАТУРА

1. Самарский, А.А. О некоторых проблемах теории дифференциальных уравнений // Диф. уравнения. – 1980. – Т. 16, № 11. – Р. 1925–1935.
2. Cannon, J.R. The solution of the heat equation subject to the specification of energy // Quart. Appl. Math.. – 1963. – Vol. 5, № 21. – Р. 155–160.
3. Ионкин, Н.И. Решение одной краевой задачи теории теплопроводности с неклассическим краевым условием // Диф. уравнения. – 1977. – Т. 13, № 2. – Р. 294–304.
4. Нахушев, А.М. Об одном приближенном методе решения краевых задач для дифференциальных уравнений и его приближения к динамике померенной влаги и грунтовых вод. Диф. уравнения. – 1982. – Т. 18, № 1. – С. 72–81.
5. Aassila M. Decay of solutions of some nonlinear equations // Port. Math. 2003. V. 60. № 4. P. 389–409.
6. В.И.Смирнов. Курс высшей математики, том V, Москва, 1957.
7. Б.М.Будак, А.А.Самарский, А.Н.Тихонов. Сборник задач по математической физике. Москва 1972.